

ACȚIUNEA ÎN CONCURENȚĂ NELOIALĂ

Diana CASTRAVEȚ

Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice al AȘM

Concurența neloială, ca orice acțiune realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară uzanțelor oneste în activitatea economică, presupune că aceasta prejudiciază alți agenți economici sau poate prejudicia reputația lor în afaceri. Acțiunea în concurență neloială oferă un mecanism eficient de protecție a drepturilor ce derivă din cadrul concurenței neloiale. Acțiunea în concurență neloială reprezintă o acțiune în răspundere delictuală de tip special, de tip disciplinar și reală. O condiție anterioară acțiunii în concurență neloială este ca actul care generează răspunderea să fie un act de concurență – un act săvârșit în cadrul unui raport de concurență, ceea ce înseamnă că părțile trebuie să fie comercianți, să se adreseze aceleași clienții sau domeniul lor de activitate să fie identic ori similar. Prezentul studiu cuprinde și analiza acțiunii în concurență neloială în calitate de: acțiune în încetarea tulburării; acțiune în constatare; acțiune în acordarea despăgubirilor; acțiune în daune-interese.

Cuvinte-cheie: *acțiune în concurență neloială; raport de concurență; prejudiciu; acțiune în încetarea tulburării; acțiune în constatare; acțiune în acordarea despăgubirilor; acțiune în daune-interese; practici loiale.*

UNFAIR COMPETITION ACTION

Unfair competition, like any action realized by market participants in the competition process, that is contrary to honest practices in economic activity, implies different damages. Action in unfair competition provides an effective mechanism for protecting rights deriving from unfair competition. Action in unfair competition is a special, disciplinary and real tort action. A precondition for action in unfair competition is that the act generating liability must be an act of competition - an act committed in a competition relationship, which means that the parties must be traders, address to the same clients or their field of activity is identical or similar. The present study also includes the analysis of the action in unfair competition as: a action that stops the disorder, action for damages.

Keywords: *action in unfair competition; competition report; damages; action for damages; competition; commercial good faith; honest practices.*

Concurenții, întreprinderile, consumatorii, care se consideră lezați printr-un act de concurență neloială, pot intenta o acțiune în instanța de judecată pentru a-și apăra drepturile. Acțiunea depusă este denumită *acțiune în concurență neloială*. Legea concurenței nr.183/2012 din Republica Moldova [1] (în continuare – Legea nr.183/2012) în art.80 alin. (3) prevede faptul că, dacă vreuna dintre acțiunile de concurență neloială cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanței competente cu acțiune în răspundere civilă corespunzătoare. În cadrul aceleiași legi, în art.80 alin.(5), se prevede dreptul la acțiunea de concurență neloială care aparține persoanelor fizice și persoanelor juridice care practică activitate de întreprinzător, cu condiția ca între acestea și autorul faptei să existe un raport de concurență, adică să exercite un gen de activitate identic sau similar.

În virtutea prevederilor Codului de procedură civilă al Republicii Moldova [2] (în continuare CPC), orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanța judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-și apăra drepturile încălcate sau contestate, libertățile și interesele legitime (art.5 CPC). Această prevedere consacră principiul fundamental al accesului la justiție care presupune posibilitatea oricărei per-

soane de a se adresa la o instanță de judecată, pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale.

Acțiunea în concurență neloială, la rândul ei, reprezintă un mijloc de apărare a drepturilor încălcate și este o acțiune civilă. Suntem de acord cu opinia expusă în literatura de specialitate procedurală civilă în corespundere cu care „nu trebuie să confundăm sfera largă a noțiunii de acțiune civilă și să o limităm numai la sensul de act de sesizare a instanței, ea trebuie interpretată extensiv, ca ansamblul tuturor mijloacelor recunoscute de lege de realizare a dreptului la acțiune, instrument juridic prin intermediul căruia titularul dreptului poate porni procesul, se poate apăra și demonstra afirmația din cuprinsul petitului” [3]. Menționăm că o asemenea regulă este valabilă și pentru acțiunea în concurență neloială.

În cadrul unei alte cercetări se precizează că, pentru a pune în mișcare formele procedurale care alcătuiesc conținutul acțiunii, este necesară, în primul rând, voința de a acționa [4]. Astfel, acțiunea în concurență neloială, reprezentând o formă dintr-un domeniu specific (cel al concurenței) a acțiunii civile, este modalitatea de manifestare a voinței și de realizare a dreptului la acțiune în cazul în care o întreprindere, un consumator se consideră lezat, prejudiciat printr-un act de concurență neloială.

În continuare, ca urmare a faptului că identificăm acțiunea în concurență neloială ca fiind un tip al acțiunii civile, considerăm oportun specificarea a câtorva definiții ale acțiunii civile întâlnite în literatura de specialitate. Acțiunea civilă este definită în doctrina procesuală ca fiind totalitatea mijloacelor prevăzute de legea procesuală pentru protecția dreptului subiectiv civil sau a altor interese ce nu se pot realiza decât pe calea justiției [5]. Potrivit prof. univ. dr. I. Deleanu, „acțiunea desemnează ansamblul disponibilităților procedurale consacrate și garantate legal, prin intermediul cărora subiectul de drept poate uneori și trebuie – să-și asocieze concursul organului competent în scopul soluționării unei situații juridice determinate” [6]. Al. Prisac în lucrarea sa *Drept procesual civil*, just evidențiază că acțiunea civilă reprezintă o totalitate de mijloace procesuale prevăzute de lege în vederea apărării dreptului subiectiv civil încălcat sau contestat în ordinea procedurii civile prin intermediul instanței de judecată [7].

Autorii E. Belei, F. Chifa, Al. Cojuhari ș.a., referindu-se la cererea de chemare în judecată, ca modalitate prin care o persoană își poate proteja drepturile, evidențiază că: „cererea de chemare în judecată este un prim mijloc procesual la care poate recurge orice persoană pentru a-și apăra în justiție dreptul încălcat sau contestat, libertățile ori interesele legitime” [8].

Considerăm că acțiunea civilă este un mijloc legal prin care sunt apărate drepturile încălcate sau interesele protejate de lege și cu ajutorul căruia se generează activitatea instanței de judecată referitor la soluționarea unei cauze.

Coroborând faptul că acțiunea civilă reprezintă un mijloc procesual prin care persoana își poate apăra dreptul încălcat cu acțiunea în concurență neloială, conchidem că acțiunea în concurență neloială este un mijloc procesual de apărare a unui drept lezată într-o materie specifică, cea a concurenței neloiale. Respectiv, **acțiunea în concurență neloială este modalitatea prin care cel prejudiciat se poate adresa instanței de judecată pentru a întreprinde măsuri în vederea încetării practicii neloiale și obținerii de despăgubiri.**

Potrivit *Dicționarului juridic disponibil on-line*, acțiunea în concurență neloială reprezintă un mijloc de apărare pe cale judiciară a fondului de comerț prin care comerciantul, victimă, al unor fapte de concurență neloială savârșite de către alt comerciant, se poate adresa instanței, cerându-i să ordone încetarea acestor fapte și obligarea autorului lor la despăgubiri chiar pentru un prejudiciu eventual (afectarea clienților) sau moral [9]. Acțiunea în concurență neloială oferă un mecanism eficient de protecție a drepturilor ce derivă din cadrul rivalității economice. În optica lui M. D. Vlad, acțiunea în concurență neloială poate fi, sintetic definită, ca „mijlocul procesual prin care se

obține încetarea încălcării unui drept subiectiv civil, obligarea la încetarea practicilor comerciale neloiale ori plata de despăgubiri. Prin acțiune în concurență neloială se obține angajarea răspunderii civile pentru actele de concurență neloială. În consecință, scopul acțiunii în concurență neloială este repunerea părților în situația anterioară exercitării actelor de concurență, ce încalcă regulile și uzanțele cinstite, oneste” [10].

Identificăm că acțiunea în concurență neloială reprezintă acțiunea civilă prin intermediul căreia reclamantul solicită instanței de judecată să îl oblige pe autorul (pârâțul) faptei de concurență neloială, să înceteze, să înlăture actul de concurență neloială, să restituie documentele obținute ilicit de la deținătorul legitim și, dacă este cazul, să plătească daune pentru prejudiciul cauzat.

În cadrul Uniunii Europene există Directiva 2014/104/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului intern în cazul încălcărilor dispozițiilor legislației în materie de concurență a statelor membre și a Uniunii Europene [11]. În conformitate cu această Directivă, și anume, potrivit pct.11 al acesteia, orice persoană poate solicita despăgubiri pentru prejudiciul suferit în cazul în care există o relație de cauzalitate între prejudiciul respectiv și o încălcare a legislației în materie de concurență. Iar art.2 al Directivei 2014/104/UE definește acțiunea în despăgubire ca o acțiune în temeiul legislației naționale prin care o cerere de despăgubiri este adusă în fața unei instanțe naționale de către o parte care pretinde a fi prejudiciată sau de către o persoană care acționează în numele uneia sau mai multor părți care pretind a fi prejudiciate, în cazul în care legislația Uniunii sau legislația națională prevede această posibilitate, sau de către o persoană fizică sau juridică ce i-a succedat în drepturi părții care a pretins a fi fost prejudiciată, inclusiv persoana care a achiziționat drepturile litigioase.

Referitor la cercul subiecților cu drept de a cere despăgubiri, menționăm că Directiva 2014/104/UE, în pct.13, evidențiază că dreptul la despăgubiri este recunoscut pentru toate persoanele fizice sau juridice – fie ele consumatori, întreprinderi sau autorități publice – indiferent de existența sau lipsa unei relații contractuale directe cu întreprinderea care a săvârșit încălcarea și indiferent dacă există sau nu o constatare prealabilă a unei autorități în materie de concurență cu privire la încălcare.

Cât privește acțiunile în despăgubiri pentru încălcarea normelor antitrust, există Cartea albă, *Acțiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust* [12] care, în pct.1 stabilește că orice cetățean sau orice întreprindere, care suferă un prejudiciu ca urmare a încălcării normelor antitrust ale CE (art. 81 și 82 Tratatul CE), trebuie să aibă posibilitatea

de a cere să fie despăgubit de către partea care a cauzat dauna. Acest drept la despăgubire pe care îl au persoanele prejudiciate este garantat de dreptul comunitar, conținut și în hotărârile Curții Europene de Justiție.

În dreptul francez și cel românesc, acțiunea în concurență neloială nu are o reglementare proprie, distinctă. În aceste situații, se pune problema calificării acțiunii în concurență neloială, adică trebuie argumentat temeiul legal al acestei acțiuni, pentru a se putea stabili, în raport de acesta, condițiile de fond și de formă pentru promovarea și admiterea unei asemenea acțiuni. În privința temeiului de drept (a fundamentului juridic), există mai multe posibilități, și anume, acțiunea în concurență neloială este o acțiune distinctă, având o natură juridică proprie sau se poate încadra în una din categoriile existente [13].

În dreptul spaniol, german, olandez, elvețian, acțiunea în concurență neloială are o reglementare proprie ce vizează în principal încetarea practicilor neloiale. Legea elvețiană împarte acțiunea în concurență neloială în două categorii distincte: acțiuni defensive (menite să ducă la încetarea unei practici neloiale); acțiuni reparatorii (acțiune în daună) [14].

Există mai multe abordări referitor la acțiunea în concurență neloială. O primă abordare pe care ne propunem să o prezentăm, este cea formulată de ilustra cercetătoare Y. Eminescu, potrivit căreia acțiunea în concurență neloială este o „*acțiune în responsabilitate delictuală de tip special*”, care nu-și are temeiul în încălcarea unui drept. Răspunderea pentru actele de concurență neloială se naște în exercițiul unui drept, ceea ce îi imprimă o serie de trăsături caracteristice [15]. Ca acțiune în responsabilitate civilă, acțiunea în concurență neloială se caracterizează, în primul rând, prin faptul de a urmări nu atât repararea unui prejudiciu, cât încetarea sau interzicerea faptelor care constituie exercițiul excesiv al unui drept [16].

O a doua abordare este cea evidențiată de dr. prof. E. Mihai, care prezintă acțiunea în concurență neloială ca pe o „*acțiune de tip disciplinar*” [17], punând accentul exclusiv pe necesitatea respectării moralei profesionale a comercianților. Analizând acțiunea în concurență neloială care este percepută ca o *acțiune de tip disciplinar*, constatăm că scopul acesteia este de a sancționa participarea la raporturile juridice ce folosesc, pe parcursul activității economice, metode, acte neloiale în procesul concurenței. Astfel, acțiunea în concurență neloială este o acțiune în responsabilitate civilă care are drept scop protejarea concurenților onești și a uzanțelor comerciale loiale.

Totuși teoria ce prezintă acțiunea în concurență neloială drept una de tip disciplinar are atât avantaje, cât și dezavantaje. Avantajul constă în faptul că astfel ar deveni posibilă aplicarea sancțiunilor independent de existența sau de cuantificarea riguroasă a pagubelor. S-ar putea depăși astfel una din cele mai mari dificultăți

practice ale acțiunii în concurență neloială concepută ca o modalitate a acțiunii în răspundere civilă delictuală: proba prejudiciului [18]. Dezavantajele abordării teoriei ce categorisește acțiunea în concurență neloială drept una disciplinară au la bază ideea că nu există un număr cert de uzanțe pe care le putem califica strict ca necinstite sau cinstite, nefiind exclus și faptul apariției a actelor neloiale noi. Astfel, reiterând cele expuse *supra*, în viziunea lui E. Mihai, teoria caracterului disciplinar al acțiunii neloiale rezidă în riscul de a realiza un nou tip de corporatism. Întrucât nu există (și nu poate exista) o listă a uzanțelor comerciale cinstite și una a celor incorecte, sfera actelor reprimabile ar putea fi redusă, printr-o interpretare restrictivă, doar la cele prin care se încalcă normele deontologice profesionale, deci la cele prin care comercianții înșiși își protejează relațiile „de castă” [19].

Dintr-o altă perspectivă, acțiunea în concurență neloială este percepută ca o *acțiune reală*. Potrivit acestei teorii, acțiunea în concurență neloială reprezintă elemente comune cu acțiunea care protejează drepturile de proprietate incorporală, acordându-se prioritate pe necesitatea apărării drepturilor asupra clientelei. Acțiunea în concurență neloială este una reală, deoarece are drept obiect protejarea drepturilor de proprietate incorporală, drepturile asupra clientelei.

Prin Protocolul nr. 1 la CEDO, s-a prevăzut că „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauze de utilitate publică și în condiții prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional” [20].

În acest sens, specificăm că CtEDO a recunoscut clientela ca bun incorporal, respectiv în cauza *Iatridis vs Grecia* [21] s-a expus în felul următor: pierderea dreptului la un bun (*în speță*, de a exploata un cinematograf) a condus la pierderea unei părți a clientelei, ceea ce constituie o ingerință în drepturile asupra bunurilor unei persoane [22]. În mai multe cauze, CtEDO a reținut că clientela reprezintă elemente patrimoniale care țin de noțiunea dreptului de proprietate ca drept cu caracter civil, în sensul CEDO. Astfel, în cauza, cunoscută sub numele „*Van Marle*” at *autres c/Pays-Bas vs Olanda* [23] cu referire la exercițiul profesiei de expert-contabil autorizat în Olanda, CtEDO a arătat că dreptul invocat de reclamant, rezultat din exercițiul profesiei lor un anumit număr de ani, cu consecințele existenței unui cerc de persoane care apelează în mod obișnuit la serviciile fiecăruia dintre ei, „poate fi asimilat dreptului de proprietate consacrat de art. 1: grație muncii lor, cei interesați au reușit să-și constituie o clientelă; având în multe privințe caracterele unui drept privat, ea (clientela) poate fi privită ca o valoare patrimonială, deci ca un bun în sensul primei fraze a art. 1, care are aplicație în *speță*” [24]. CtEDO a susținut că, întrucât grație muncii lor, contabilii reușiseră să își

creeze o clientelă, care aduce mult cu un drept cu caracter privat, acesta trebuie a fi analizat ca o valoare patrimonială, deci bun în sensul art.1. O altă cauză în care s-a recunoscut clienței elemente patrimoniale care țin de noțiunea dreptului de proprietate ca drept cu caracter civil în sensul Convenției, a constituit *Cauza H.vs/Belgique* [25]. În cauza *Buzescu vs România* [26], CtEDO a reținut, de altfel, că se înscrie în noțiunea de bun clientela reclamantului care era legată de practica sa ca avocat și pe care a fost în măsură să o exploateze ca avocat.

Observăm că prin prisma jurisprudenței CtEDO, clientela reprezintă un bun, respectiv diminuarea sau pierderea clienței reprezintă o imixtiune în drepturile bunurilor unei persoane. Suntem de părere că, cu adevărat clientela are o valoare patrimonială și, respectiv, poate fi percepută ca un bun, iar lezarea clienței este o faptă ilicită cauzatoare de prejudicii care trebuie despăgubită.

CPC nu face anumite mențiuni exprese privind acțiunea în concurență neloială, totuși considerăm că aceasta este o specie a acțiunii civile reglementată de CPC (art.166-173) care comportă unele *particularități* în raport cu aceasta.

O primă particularitate a acțiunii în concurență neloială este **existența acesteia doar în cadrul unui raport de concurență**. Deci o condiție prealabilă acțiunii în concurență neloială este că actul care determină răspunderea să fie un act de concurență – un act săvârșit în cadrul unui raport de concurență. Această particularitate a acțiunii în concurență neloială se regăsește și în art.80 alin.(5) din Legea nr.183/2012, prin care se reglementează că dreptul la acțiune în concurență neloială aparține persoanelor fizice și celor juridice care practică activitate de întreprinzător, *cu condiția ca între acestea și autorul faptei să existe un raport de concurență*, adică să exercite un gen de activitate identic sau similar. Considerăm că existența unei reglementări exprese privind necesitatea aflării concurenților în relații concurențiale evidențiază, de fapt, specificitatea acțiunii în concurență neloială. Legea nr.183/2012 nu doar indică condiția existenței raportului de concurență, dar îl și elucidează. Astfel, legiuitorul asimilează raportul de concurență cu „să exercite un gen de activitate identic sau similar”, or concurenți nu pot fi decât comercianții care desfășoară aceleași activități sau asemănătoare și, respectiv, se referă la aceeași categorie de consumatori și segment de piață. Acest fapt sugerează alte două particularități ale acțiunii în concurență neloială: **părțile trebuie să fie comercianți sau consumatori și concurenții să se adreseze aceleiași cliențele sau domeniul lor de activitate să comporte elemente comune**. Considerăm pozitiv faptul că legiuitorul moldav, în reglementarea dreptului la acțiune în concurență neloială, ce aparține persoanelor fizice și juridice care practică

activitatea de întreprinzător, prescrie ca să aibă loc doar în cazul unui raport de concurență. Existența raportului de concurență, ca părțile să fie comercianți și să se adreseze aceleiași cliențele, sunt obligatorii și stau la baza dreptului la acțiune în concurență neloială, în caz contrar, acesta neputând fi exercitat. În același timp, însuși art.10 bis al Convenției de la Paris din 1883 definește concurența neloială ca un act de concurență contrar uzanțelor cinstite în activitatea comercială sau industrială, ceea ce evidențiază obligativitatea existenței unui raport de concurență între agenții economici.

Ne exprimăm acordul cu viziunea lui R.P. Vonica, raportul de concurență, ca să dea loc răspunderii civile, cuprinde anumite condiții:

- Exercițarea activității identice sau similare să fie efectivă;

- Actul de concurență să fi fost săvârșit în scop de concurență neloială, să fie săvârșit cu intenția de a face concurență neloială, cu rea-credință, respectiv de a cauza un prejudiciu și acest prejudiciu să se și producă;

- Nu este necesară o concordanță deplină între domeniile de activitate ale părților, fiind suficient ca această concordanță să se găsească în altă parte;

- Nu este necesar nici ca activitatea în legătură cu care se pune problema concurenței neloiale să formeze obiectul principal al comerciantului în cauză [27].

Așadar, condițiile enunțate *supra* nuanțează necesitatea ca acei comercianți care invocă un act de concurență neloială să demonstreze că realizează activități similare, să aibă drept obiectiv generarea concurenței neloiale, respectiv, să fie săvârșit cu intenție.

De asemenea, legiuitorul, în art.80 alin.(1) al Legii nr.183/2012, instituie regula generală a răspunderii pentru acțiuni de concurență neloială stipulând că: instanța va obliga persoana care săvârșește o acțiune de concurență neloială să înceteze acțiunea sau să înlătore consecințele, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislației în vigoare.

În această ordine de idei, rezultă că acțiunea în concurență neloială poate fi:

- acțiune în încetarea tulburării;
- acțiune în constatare;
- acțiune în acordarea despăgubirilor;
- acțiune în daune-interese.

- **Acțiune în încetarea tulburării.** Acțiunea în încetarea tulburării este reglementată în art. 80 alin. (1) din Legea nr.183/2012, care prevede că instanța va obliga persoana care săvârșește o acțiune de concurență neloială să înceteze acțiunea sau să înlătore consecințele, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim, pre-

cum și în art. 80 alin.(2), potrivit căruia, la cererea deținătorului legitim al secretului comercial, instanța poate dispune măsuri de interdicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicția încetează atunci când informația protejată a devenit publică.

Considerăm oportună specificarea faptului că, prin prisma art.80 alin.(1), urmează să înțelegem încetarea sau înlăturarea consecințelor acțiunii de concurență neloială, dar și necesitatea atenționării autorului actului neloial că acesta urmează să prevină pericolul repetării unui act neloial deja comis, precum și să prevină posibilitatea survenirii unui asemenea act.

Așadar, legiuitorul a oferit, utilizând disjuncția „sau”, următoarea formulare pentru acțiunea în încetarea tulburării: „instanța va obliga persoana care săvârșește o acțiune de concurență neloială să înceteze acțiunea *sau* să înlătore consecințele”. Existența disjuncției „sau” oferă instanței de judecată opțiunea de alegere între două alternative: în a obliga persoana, care este autorul actului neloial, fie să înceteze acțiunea, fie să înlătore consecințele. Din norma respectivă deducându-se imposibilitatea cumulării celor două opțiuni, fapt care este criticabil, or scopul acțiunii în concurență neloială, sub forma încetării tulburării, este stoparea continuării exercitării actului neloial, precum și în cazul în care există anumite rezultate materiale ale actului neloial: înlăturarea, eliminarea tuturor consecințelor care deja au avut loc (de ex., nimicirea materialului înșelător, scoaterea din circulație a pliantelor, broșurilor ce conțin informație denigratoare sau apte de a genera confuzie în percepția consumatorului ș.a.).

În temeiul argumentelor prezentate *supra*, propunem modificarea art.80 alin.1 al Legii nr.183/2012 cu următoarea formulare, pe care o preferăm și recomandăm: „*să înceteze acțiunea sau să înlătore consecințele*” cu „*să înceteze acțiunea și/sau să înlătore consecințele*”.

O modalitate specifică a acțiunii de încetare a tulburării este cea de la art.80 alin.(2) care vizează actul de concurență neloială – obținerea și/sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului – cu următorul conținut: „La cererea deținătorului legitim al secretului comercial, instanța poate dispune măsuri de interdicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdicția încetează atunci când informația protejată a devenit publică”.

Art. 80 alin.(2) din Legea nr.183/2012 nu este altceva decât o concretizare a formulării „*să înceteze acțiunea sau să înlătore consecințele*” din art. 80 alin. (1) pentru actul neloial „*obținerea și/sau folosirea ilegală a secretului comercial al concurentului*”, regle-

mentat de art. 17 din Legea nr.183/2012, or „*măsuri de interdicere a exploatării industriale și/sau comerciale a produselor rezultate din însușirea ilicită a secretului comercial*” se egalează sau este o modalitate a acțiunii de încetare a actului neloial („*să înceteze acțiunea*” din art.80 alin.(1)), iar „*distrugerea acestor produse*” din art.80 alin.(2) reprezintă o modalitate a formulării „*să înlătore consecințele*” din art. 80 alin.(1). Existența unei reglementări separate (art.80 alin.(2)) în ceea ce privește secretele comerciale ce țin de acțiunea în încetarea actului neloial sau să înlătore consecințele, care are deja o reglementare separată aplicabilă pentru toate actele de concurență neloială sub forma art.80 alin.(1), o considerăm una necesară și care contribuie la aplicarea corectă a răspunderii pentru acțiuni de concurență neloială sub forma obținerii și/sau folosirii ilegale a secretului comercial al concurentului.

- **Acțiune în constatare.** Acțiunea în concurență neloială este o acțiune în constatare a faptului ilicității actului de concurență. Atât acțiunea de încetare a tulburării, cât și de acordare a despăgubirii pentru daunele pricinuite sunt acțiuni de constatare. Acțiunea în constatare poate fi pozitivă (se constată existența actului de concurență neloială) sau negativă (în cazul în care se constată inexistența actului neloial). Astfel, acțiunea în constatare este acțiunea prin care reclamantul solicită instanței de judecată să constate existența unui drept subiectiv al său față de pârât, fie inexistența unui drept subiectiv al pârâtului împotriva sa.

- **Acțiunea în acordarea despăgubirilor sau acțiunea în daune-interese.** Acțiunea în daune-interese este reglementată în art.80 alin.(1) al Legii nr.183/2012, în conformitate cu care instanța va obliga persoana care săvârșește o acțiune de concurență neloială să înceteze acțiunea sau să înlătore consecințele, să restituie documentele confidențiale însușite în mod ilicit de la deținătorul lor legitim și, după caz, să plătească despăgubiri pentru daunele pricinuite, conform legislației în vigoare.

De asemenea, potrivit art.80 alin.(3) al aceleiași legi, dacă vreuna dintre acțiunile de concurență neloială cauzează daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este în drept să se adreseze instanței competente cu acțiune în răspundere civilă corespunzătoare. Iar, potrivit art.80 alin.(9) al Legii menționate, dreptul la acțiune prevăzut de alin.(3) se prescrie în termen de un an de la data la care pângubitul a cunoscut sau ar fi trebuit să cunoască dauna și pe cel care a cauzat-o, dar nu mai târziu de trei ani de la data săvârșirii faptei.

Acțiunii în daune-interese îi sunt specifice condițiile generale ale răspunderii civile delictuale. Astfel, pentru ca acțiunea în concurență neloială sub forma de daune-interese să poată fi înaintată trebuie să conțină probarea următoarelor condiții: fapta ilicită,

vinovăția, prejudiciul, raportul de cauzalitate dintre fapta ilicită și prejudiciu.

În prezent, doctrina și jurisprudența, în marea lor parte, s-au raliat punctului de vedere al lui P.Roubier, care consideră acțiunea în concurență neloială o acțiune în răspundere civilă care sancționează încălcarea unei obligații, și a unui drept. Iar obligația despre care este vorba este cea care incumbă, celor ce exercită un comerț sau o industrie, de a se abține de la folosirea unor mijloace neloiale, față de concurenții lor [28].

Prin prisma celor expuse, definim **acțiunea în concurență neloială** ca *acțiunea civilă prin care reclamantul solicită instanței competente să îl oblige pe pârât – autorul/autorii faptei de concurență neloială – să înceteze, să înlăture actul de concurență neloială, să restituie documentele însușite în mod ilicit de la deținătorul legitim și să plătească, dacă este cazul daune, pentru prejudiciile cauzate.*

Referințe:

1. Legea concurenței, nr. 183 din 11.07.2012. Publicat: 14.09.2012 în *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, nr. 193-197.
2. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, nr.225 din 30.05.2003. În: *Monitorul Oficial al Republicii Moldova*, 21.06.2013, nr.130-134.
3. DELIU, R.-A. Acțiunea civilă. Condiții de exercitare. În: *Revista Universul Juridic*, București, 2017, nr.1. p. 28.
4. CIOBANU, V.M. *Tratat teoretic și practic de procedură civilă. Teoria generală*. Vol. I. București: Național, 1997, p.266.
5. PISARENCO, O. *Drept procesual civil*. Ediția a II-a. Chișinău: Tehnica-Info, 2012, p.181.
6. DELEANU, I. *Tratat de procedură civilă*. Vol. I. Arad: Servo-Sat, 2000, p.110.
7. PRISAC, Al. *Drept procesual civil. Partea generală*. Chișinău: Cartier, 2013, p.284.
8. BELEI, E., ș.a. *Drept procesual civil. Partea specială*. Chișinău, 2009, p.9.
9. *Dicționar juridic* <http://e-juridic.manager.ro/dictionar-juridic/actiune-in-concurenta-neloiala/206.html>
10. VLAD, M.D. *Acțiunea în concurență neloială*. București: Ed. Universitară, 2011, p.201.
11. DIRECTIVE 2014/104/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 November 2014 on certain rules governing actions for damages under national law for infringements of the competition law provisions of the Member States and of the European Union, <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0104>
12. CARTE ALBĂ Acțiuni în despăgubire pentru cazurile de încălcare a normelor CE antitrust, http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/files_white_paper/whitepaper_ro.pdf
13. VLAD, M.D. *Op.cit.*, p.203.
14. *Ibidem*, p.206.
15. EMINESCU, Y. *Concurența neleală. Drept român și comparat*. București: Lumina Lex, 1995, p.121.
16. *Ibidem*, p.122
17. MIHAI, E. *Dreptul concurenței*. București: ALL-BECK, 2004, p.239.
18. *Ibidem*.
19. *Ibidem*.
20. Protocol 1 CEDO, http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ROM.pdf, (vizitat 09.01.2018).
21. AFFAIRE IATRIDIS c. GRÈCE [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["iatridis"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-62784"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (vizitat 09.01.2018).
22. AFFAIRE IATRIDIS c. GRÈCE [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["iatridis"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-62784"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (vizitat 09.01.2018).
23. AFFAIRE VAN MARLE ET AUTRES c. PAYS-BAS [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["vanmarle"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-62146"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (vizitat 09.01.2018).
24. BÎRSAN, C. *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*. Vol.I. Drepturi și libertăți. București: ALL Beck, 2005, p.978.
25. AFFAIRE H. c. BELGIQUE [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["H.c/Belgique"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-62059"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (vizitat 09.01.2018).
26. CASE OF BUZESCU v. ROMANIA [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["buzescu"\],"documentcollectionid2":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-69120"\]](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{) (vizitat 09.01.2018).
27. VONICA, R.P. *Drept comercial*. Volumul I. București: Victor, 1997, p.216.
28. EMINESCU, Y. *Op.cit.*, p.32.

Prezentat la 28.12.2018